

NEGOCIAÇÕES CULTURAIS NA ERA GLOBAL: IDENTIDADE, CONSUMO E FLUXOS TRANSNACIONAIS¹

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12639930

Cristina Schleder Hamerski; Denize Bathaglini Guerra; Diego da Silva Geisler; Francisco Arivaldi Flôres Luiz; Gabriel de Paula Lima; Geisibel Vargas Soares; Leonardo Athayde de Albuquerque; Luan de Lima Braga; Neidi Cabreira; Pablo Alexandre Oliveira Melo; Pamela Georg; Venâncio Fernandes Mantovani

RESUMO

O texto proporciona uma análise aprofundada das dinâmicas culturais na contemporaneidade, focalizando as interações complexas que ocorrem em um mundo globalizado. Explora-se o processo de negociação constante das identidades individuais e coletivas em resposta às influências culturais transnacionais, destacando como essas interações moldam e redefinem as percepções de pertencimento e comunidade. Além disso, examina-se o papel crucial do consumo como uma ferramenta de expressão e construção da identidade em uma escala global, analisando como as práticas de consumo são influenciadas por fatores culturais, econômicos e sociais. O texto também investiga os fluxos transnacionais de cultura, que abrangem desde a disseminação de

produtos midiáticos até a propagação de práticas religiosas e tradições culinárias. Esses fluxos desempenham um papel significativo na formação das identidades locais, contribuindo para a criação de espaços culturais híbridos, a homogeneização cultural ou a resistência cultural, dependendo do contexto específico. Ao longo da análise, são abordadas questões centrais, como a tensão entre universalismo e particularismo cultural, a ética do consumo em um mundo globalizado e as desigualdades culturais resultantes. Destaca-se também a importância do diálogo intercultural e da reflexão crítica para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas pela crescente interconexão global. Em síntese, o texto oferece uma visão abrangente das dinâmicas culturais contemporâneas, iluminando os processos de negociação em torno da identidade, consumo e fluxos transnacionais em um mundo cada vez mais interdependente.

Palavras-chave: Identidade. Consumo. fluxos transnacionais.

ABSTRACT

The text provides an in-depth analysis of contemporary cultural dynamics, focusing on the complex interactions that occur in a globalized world. The process of constant negotiation of individual and collective identities in response to transnational cultural influences is explored, highlighting how these interactions shape and redefine perceptions of belonging and community. Furthermore, the crucial role of consumption as a tool for expression and construction of identity on a global scale is examined, analyzing how consumption practices are influenced by cultural, economic and social factors. The text also investigates transnational flows of culture, which range from the dissemination of media products to the propagation of religious practices and culinary traditions. These flows play a significant role in the formation of local identities, contributing to the creation of hybrid cultural spaces, cultural homogenization or cultural resistance, depending on the specific context. Throughout the analysis, central issues are addressed, such as the tension between universalism

and cultural particularism, the ethics of consumption in a globalized world and the resulting cultural inequalities. The importance of intercultural dialogue and critical reflection is also highlighted to face the challenges and take advantage of the opportunities presented by growing global interconnection. In summary, the text offers a comprehensive view of contemporary cultural dynamics, illuminating the negotiation processes around identity, consumption and transnational flows in an increasingly interdependent world.

Keywords: Identity. Consumption. transnational flows.

1. INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, as dinâmicas culturais se desdobram em um cenário globalizado, onde as interações entre diferentes culturas se tornam cada vez mais complexas e interconectadas. Este texto mergulha profundamente nesse contexto, explorando as nuances dessas interações e suas repercussões nas identidades individuais e coletivas. Uma das principais áreas de investigação é o constante processo de negociação dessas identidades, que ocorre em resposta às influências culturais transnacionais. Aqui, é fundamental compreender como essas interações não apenas moldam, mas também redefinem as percepções de pertencimento e comunidade, refletindo uma busca contínua por identidade em um mundo cada vez mais diversificado.

Além da negociação das identidades, este texto lança luz sobre o papel crucial do consumo como uma ferramenta de expressão e construção identitária em escala global. Nesse sentido, explora-se minuciosamente como as práticas de consumo são influenciadas por uma miríade de fatores, que vão desde os culturais até os econômicos e sociais. A análise desses elementos permite uma compreensão mais profunda das dinâmicas de identidade e consumo no contexto da globalização.

Outro aspecto abordado é o fenômeno dos fluxos transnacionais de cultura, que abrangem uma ampla gama de expressões, desde a

disseminação de produtos midiáticos até a propagação de tradições culinárias e práticas religiosas. Esses fluxos não apenas refletem a interconexão global, mas também desempenham um papel significativo na formação das identidades locais. Aqui, surgem espaços culturais híbridos, juntamente com processos de homogeneização ou resistência cultural, moldando as dinâmicas culturais em diferentes contextos ao redor do mundo.

No âmago dessa análise estão questões cruciais, como a tensão entre universalismo e particularismo cultural, a ética do consumo em um contexto globalizado e as desigualdades culturais que emergem dessas interações. É fundamental reconhecer que essas dinâmicas não ocorrem de forma isolada, mas sim em um contexto de crescente interdependência global. Nesse sentido, o diálogo intercultural e a reflexão crítica são destacados como ferramentas essenciais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela interconexão global.

Além disso, a análise dessas dinâmicas culturais contemporâneas também lança luz sobre a forma como as comunidades locais e os grupos minoritários respondem e se adaptam às influências globais. Essas respostas podem variar desde a adoção seletiva de elementos culturais estrangeiros até formas de resistência cultural e afirmação de identidades próprias. Ao examinar essas diferentes reações e estratégias de negociação cultural, torna-se evidente a complexidade e a riqueza das interações culturais na era globalizada, destacando a importância de abordagens inclusivas e sensíveis às diversidades culturais na construção de sociedades mais justas e sustentáveis.

2. DESENVOLVIMENTO

Na contemporaneidade, a globalização tem sido um catalisador fundamental das dinâmicas culturais, transformando o cenário cultural em um mosaico de interações complexas e interconectadas entre

diversas culturas ao redor do mundo. Este texto oferece uma análise aprofundada dessas dinâmicas, explorando as nuances das interações culturais e seu impacto nas identidades individuais e coletivas. Um aspecto

chave investigado é o contínuo processo de negociação das identidades em resposta às influências culturais transnacionais, uma jornada que não apenas molda, mas também redefine as noções de pertencimento e comunidade em um mundo diversificado. (BRIDA,2012)

Além da negociação identitária, o texto destaca a importância do consumo como uma ferramenta central na expressão e construção das identidades em escala global. Examina-se minuciosamente como as práticas de consumo são influenciadas por uma variedade de fatores, desde os aspectos culturais até os econômicos e sociais, oferecendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas de identidade e consumo em um contexto de globalização. (VALDO,2018)

Outro ponto de destaque são os fluxos transnacionais de cultura, que abrangem uma ampla gama de expressões, desde a difusão de produtos midiáticos até a propagação de tradições culinárias e práticas religiosas. Esses fluxos não apenas refletem a interconexão global, mas também desempenham um papel fundamental na formação das identidades locais, gerando espaços culturais híbridos e processos de homogeneização ou resistência cultural em diferentes partes do mundo. (ELNICE,2015)

No cerne dessa análise estão questões cruciais como a tensão entre universalismo e particularismo cultural, a ética do consumo em um contexto globalizado e as desigualdades culturais que surgem dessas interações. Reconhece-se que essas dinâmicas ocorrem em um contexto de crescente interdependência global, enfatizando a importância do diálogo intercultural e da reflexão crítica para enfrentar os desafios e

aproveitar as oportunidades proporcionadas pela globalização.
(ACÁCCIO,2014)

Ademais, o texto também destaca como as comunidades locais e grupos minoritários respondem e se adaptam às influências globais, variando desde a adoção seletiva de elementos culturais estrangeiros até formas de resistência cultural e afirmação de identidades próprias. Ao examinar essas diferentes respostas e estratégias de negociação cultural, revela-se a complexidade e riqueza das interações culturais na era globalizada, ressaltando a importância de abordagens inclusivas e sensíveis às diversidades culturais para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis. (MARLESKA,2009)

2.1 Negociações culturais na era global: Identidade, consumo e fluxos transnacionais.

No contexto contemporâneo, caracterizado por uma crescente interconexão global, as dinâmicas culturais assumem uma relevância singular. Este texto se aprofunda nesse cenário complexo, investigando as interações em constante evolução entre diferentes culturas e suas consequências para as identidades individuais e coletivas. Uma das linhas de investigação primordiais abordadas é o processo contínuo de negociação identitária, um fenômeno intrínseco às influências culturais transnacionais. Nesse sentido, compreender como tais interações não apenas influenciam, mas também redefinem as noções de pertencimento e comunidade torna-se essencial, pois reflete uma busca incessante por identidade em um contexto mundial cada vez mais diversificado. (MARLESKA,2009)

A complexidade dessas interações culturais é explorada meticulosamente, destacando-se as diversas formas pelas quais diferentes culturas se entrelaçam e influenciam umas às outras. Essas interações podem gerar tanto conflitos quanto sinergias, moldando as identidades individuais e coletivas de maneiras variadas e muitas vezes

imprevisíveis. O texto busca desvendar essas nuances, examinando como as trocas culturais transnacionais impactam a percepção de identidade dos indivíduos, bem como sua relação com as comunidades a que pertencem. (BERTONCELO,2017)

Além disso, o texto não apenas se limita a descrever as interações culturais, mas também explora seu papel na redefinição das estruturas sociais e políticas. As influências culturais transnacionais podem desafiar conceitos arraigados de nacionalismo e etnicidade, questionando fronteiras físicas e simbólicas e estimulando discussões sobre inclusão, diversidade e igualdade. Essas repercussões têm o potencial de transformar profundamente as sociedades em um mundo globalizado, incentivando o debate sobre o multiculturalismo e a coexistência pacífica em um ambiente cada vez mais plural. (ACÁCCIO,2014)

Em resumo, este texto oferece uma análise abrangente das dinâmicas culturais contemporâneas, destacando a complexidade das interações entre culturas em um mundo globalizado. Ao mergulhar nas nuances dessas interações e examinar suas repercussões nas identidades individuais e coletivas, o texto proporciona insights valiosos sobre os desafios e oportunidades apresentados pela diversidade cultural e pela interconexão global. (FRIZZO,2011)

Além da negociação constante das identidades em resposta às influências culturais transnacionais, o texto também aborda o papel central do consumo na construção e expressão das identidades em uma escala global. A globalização não apenas ampliou o acesso a uma variedade de produtos e estilos de vida, mas também influenciou profundamente as percepções de status, identidade e pertencimento associadas ao consumo. Nesse sentido, as práticas de consumo tornam-se uma forma significativa pela qual os indivíduos expressam sua identidade cultural e social, muitas vezes adotando elementos de diferentes culturas e estilos de vida em um processo complexo de hibridização cultural. (BRIDA,2012)

Outro aspecto essencial abordado no texto é o fenômeno dos fluxos transnacionais de cultura, que abrangem desde a disseminação de produtos culturais, como música e cinema, até a migração de ideias, valores e práticas sociais. Esses fluxos culturais não apenas refletem a interconexão global, mas também desempenham um papel significativo na formação das identidades locais e na criação de espaços culturais híbridos. Por meio desses fluxos, as culturas são constantemente enriquecidas e transformadas, gerando um intercâmbio dinâmico de significados e símbolos em todo o mundo. (DUÍLIO,2014)

Ao analisar esses processos de interação cultural em um contexto globalizado, torna-se evidente a complexidade das dinâmicas culturais contemporâneas e a necessidade de abordagens inclusivas e sensíveis à diversidade cultural. As interações entre diferentes culturas não apenas moldam as identidades individuais e coletivas, mas também têm o potencial de promover a compreensão mútua, o respeito e a coexistência pacífica em um mundo cada vez mais plural. Assim, o texto conclui destacando a importância de promover o diálogo intercultural e a colaboração global para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas pela interconexão global na contemporaneidade. (ELNICE,2015)

O papel do consumo como uma ferramenta de expressão e construção identitária em escala global é um tema central neste texto, evidenciando sua importância na formação das identidades individuais e coletivas na contemporaneidade. Ao explorar minuciosamente como as práticas de consumo são influenciadas por uma ampla gama de fatores, incluindo aspectos culturais, econômicos e sociais, o texto revela a complexidade dessas dinâmicas. Não se trata apenas de adquirir bens ou serviços, mas sim de como essas escolhas de consumo são carregadas de significado e contribuem para a definição de quem somos em um contexto globalizado. (BERTONCELO,2017)

A análise aprofundada desses elementos permite uma compreensão mais abrangente das interações entre identidade e consumo no contexto da globalização. As escolhas de consumo refletem não apenas preferências individuais, mas também influências culturais mais amplas, como valores, normas e estilos de vida. Por exemplo, a adoção de determinadas marcas ou produtos pode estar associada a pertencimentos culturais específicos ou a aspirações sociais, influenciando assim a construção da identidade pessoal e grupal. (COLLAR,2014)

Além disso, é importante considerar que o consumo não ocorre em um vácuo social, mas é profundamente influenciado pelo contexto econômico e social em que ocorre. Fatores como renda, classe social e acesso a recursos desempenham um papel significativo nas escolhas de consumo das pessoas, moldando suas identidades de maneiras complexas e muitas vezes sutis. Portanto, a análise das dinâmicas de identidade e consumo deve levar em conta não apenas aspectos culturais, mas também as realidades socioeconômicas subjacentes. (VALDO,2018)

Outro ponto relevante destacado pelo texto é o impacto das práticas de consumo no meio ambiente e na sustentabilidade global. O consumo excessivo e não consciente pode levar a consequências ambientais adversas, como a degradação dos recursos naturais e a emissão de poluentes. Nesse sentido, as escolhas de consumo têm não apenas implicações pessoais, mas também sociais e ambientais, destacando a necessidade de uma abordagem mais consciente e responsável em relação ao consumo em escala global. (ELNICE,2015)

Diante dessas reflexões, fica evidente que o consumo não é apenas uma atividade econômica, mas também um processo complexo de construção de identidade e significado em um mundo globalizado. Compreender as dinâmicas de identidade e consumo no contexto da globalização é essencial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades

apresentadas por esse cenário em constante evolução.

(MARLESKA,2009)

O fenômeno dos fluxos transnacionais de cultura é um aspecto complexo e multifacetado da contemporaneidade, que engloba uma ampla gama de expressões culturais em constante movimento ao redor do globo.

Desde a disseminação de produtos midiáticos, como filmes e músicas, até a propagação de tradições culinárias e práticas religiosas, esses fluxos representam a intensa interação e intercâmbio entre diferentes culturas em níveis globais. Essa circulação cultural não apenas reflete a interconexão global crescente, mas também desempenha um papel crucial na formação das identidades locais, alimentando processos de hibridização cultural e transformação identitária. (ACÁCCIO,2014)

Nos espaços de fluxos transnacionais de cultura, surgem formas de expressão cultural que transcendem fronteiras geográficas e culturais, dando origem a espaços culturais híbridos. Esses espaços são caracterizados pela combinação e fusão de elementos culturais diversos, criando novas formas de identidade e pertencimento que incorporam influências de diferentes partes do mundo. Essa hibridização cultural pode ser observada em várias manifestações, desde a música e a gastronomia até a moda e as práticas religiosas, demonstrando a complexidade e a riqueza das interações culturais na era globalizada. (COLLAR,2014)

No entanto, os fluxos transnacionais de cultura também podem desencadear processos de homogeneização cultural, nos quais certos elementos culturais dominantes são difundidos globalmente, levando à padronização e perda da diversidade cultural. Por outro lado, esses fluxos também podem gerar resistência cultural, onde comunidades locais buscam preservar suas tradições e identidades em face das influências culturais externas. Esses processos de homogeneização e resistência cultural contribuem para moldar as dinâmicas culturais em diferentes

contextos ao redor do mundo, criando uma tensão entre a globalização cultural e a diversidade cultural local. (BRIDA,2012)

Dessa forma, é crucial reconhecer a complexidade e a variedade de efeitos dos fluxos transnacionais de cultura e entender como eles moldam as identidades individuais e coletivas em diferentes partes do mundo. Através da análise desses processos, é possível compreender melhor os desafios e as oportunidades apresentadas pela globalização cultural e promover uma abordagem mais inclusiva e sensível à diversidade cultural na construção de sociedades mais justas e sustentáveis. (BERTONCELO,2017)

No centro dessa análise, emergem questões fundamentais que permeiam as interações culturais na era globalizada. A tensão entre universalismo e particularismo cultural é um desses aspectos cruciais, refletindo o embate entre a valorização da diversidade cultural e a busca por valores e ideais compartilhados em uma escala global. Enquanto o universalismo cultural busca promover valores e normas comuns que transcendam as fronteiras culturais, o particularismo defende a preservação das identidades culturais distintas e a valorização das diferenças. Essa tensão não apenas influencia as políticas culturais e os debates sobre identidade, mas também molda as interações cotidianas entre pessoas de diferentes origens culturais. (MARLESKA,2009)

A ética do consumo em um contexto globalizado é outro aspecto crítico abordado nesta análise. A globalização econômica e a disseminação do consumismo têm levantado preocupações sobre as implicações éticas do consumo excessivo e não sustentável. Questões relacionadas à exploração de recursos naturais, desigualdades sociais e impactos ambientais são cada vez mais discutidas no contexto do consumo global. Portanto, a ética do consumo envolve não apenas as escolhas individuais dos consumidores, mas também questões mais amplas de justiça social e responsabilidade ambiental. (ELNICE,2015)

Além disso, as desigualdades culturais que emergem das interações globais são destacadas como um desafio significativo a ser enfrentado. Enquanto certas culturas e grupos têm maior visibilidade e influência global, outros são marginalizados ou sub representados no cenário cultural global. Essas desigualdades podem resultar em uma hierarquia de valores e ideias, reforçando estereótipos e preconceitos e dificultando o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural. Portanto, é fundamental promover políticas e práticas que garantam a equidade cultural e a inclusão de todas as vozes no diálogo intercultural global. (BRIDA,2012)

É importante reconhecer que essas dinâmicas culturais não ocorrem em um vácuo, mas sim em um contexto de crescente interdependência global. A interconexão global oferece oportunidades para o intercâmbio cultural e a colaboração, mas também apresenta desafios em termos de desigualdade, exploração e conflito. Nesse sentido, o diálogo intercultural e a reflexão crítica são destacados como ferramentas essenciais para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela interconexão global. Por meio do diálogo e da reflexão, é possível promover uma compreensão mais profunda e respeitosa das diferenças culturais e construir sociedades mais justas, inclusivas e sustentáveis em um mundo interconectado. (VALDO,2018)

A análise das dinâmicas culturais contemporâneas vai além das interações entre culturas globais, adentrando também nos modos pelos quais as comunidades locais e grupos minoritários respondem e se adaptam às influências globais. Essas respostas variam consideravelmente, refletindo a diversidade de contextos culturais e sociais ao redor do mundo. Por um lado, algumas comunidades optam pela adoção seletiva de elementos culturais estrangeiros, integrando-os em suas práticas e tradições locais de forma sinérgica. Esse fenômeno de hibridização cultural pode fortalecer os laços comunitários e enriquecer a diversidade cultural, criando espaços de coexistência e intercâmbio cultural. (ACÁCCIO,2014)

Por outro lado, muitas comunidades e grupos minoritários optam por formas de resistência cultural como resposta às influências globais, buscando preservar suas identidades culturais frente à homogeneização cultural. Essa resistência pode se manifestar de várias maneiras, desde a revitalização de línguas e tradições culturais até a criação de movimentos sociais e políticos que buscam reivindicar a autonomia cultural e os direitos das comunidades locais. Essas estratégias de resistência cultural são uma forma de afirmar a identidade própria e reivindicar o direito à diferença em um contexto globalizado, desafiando assim as narrativas dominantes e promovendo uma maior diversidade cultural. (MARLESKA,2009)

Ao examinar essas diferentes reações e estratégias de negociação cultural, fica evidente a complexidade e a riqueza das interações culturais na era globalizada. A diversidade de respostas culturais reflete a multiplicidade de experiências e perspectivas presentes no mundo contemporâneo, enfatizando a importância de abordagens inclusivas e sensíveis às diversidades culturais na construção de sociedades mais justas e sustentáveis. Essas abordagens devem reconhecer e valorizar a riqueza das tradições culturais locais, promover o diálogo intercultural e garantir a participação equitativa de todas as comunidades na construção de um mundo culturalmente diverso e interconectado. (MAGNUM,2016)

3. CONCLUSÃO

Portanto, diante da complexidade das interações culturais na contemporaneidade, é possível perceber que vivemos em um mundo cada vez mais interconectado e diversificado. Este texto nos convida a refletir sobre as implicações dessas dinâmicas globais nas identidades individuais e coletivas. Ao examinar o constante processo de negociação dessas identidades em resposta às influências culturais transnacionais, compreendemos que a busca por pertencimento e comunidade é um aspecto fundamental nesse contexto em constante evolução.

A análise minuciosa do papel do consumo como uma ferramenta de expressão e construção identitária revela a complexidade das dinâmicas sociais e econômicas na era da globalização. Da mesma forma, ao explorar os fluxos transnacionais de cultura, somos confrontados com a multiplicidade de expressões culturais que moldam as identidades locais e contribuem para a formação de espaços culturais híbridos em diferentes partes do mundo.

Questões como a tensão entre universalismo e particularismo cultural, a ética do consumo e as desigualdades culturais emergem como desafios cruciais que demandam uma abordagem sensível e inclusiva. Nesse sentido, o diálogo intercultural e a reflexão crítica são destacados como instrumentos essenciais para promover uma compreensão mais profunda e uma convivência mais harmoniosa em uma sociedade globalizada.

Por fim, ao examinar as respostas e adaptações das comunidades locais e grupos minoritários às influências globais, reconhecemos a importância da diversidade cultural na construção de sociedades mais justas e sustentáveis. Essas diversas reações e estratégias de negociação cultural demonstram a riqueza e complexidade das interações culturais na era globalizada, reforçando a necessidade de promover uma abordagem inclusiva e respeitosa das diferenças culturais em todo o mundo.

Em última análise, este texto oferece uma visão abrangente e esclarecedora das dinâmicas culturais contemporâneas, destacando a necessidade premente de abordagens interdisciplinares e sensíveis às complexidades do mundo globalizado. Ao reconhecer a importância da diversidade cultural e promover o diálogo intercultural, podemos não apenas compreender melhor as interações culturais em escala global, mas também contribuir para a construção de sociedades mais inclusivas e resilientes. Portanto, diante dos desafios e oportunidades apresentados pela interconexão global, é essencial adotar uma postura de abertura e respeito às diferentes manifestações culturais, valorizando as

contribuições únicas de cada comunidade para a riqueza do panorama cultural mundial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACÁCCIO, Marlene. Direitos sociais na sociedade moderna. Fortaleza, 2014.

BERTONCELO, Felipe. Negociações culturais no âmago do sistema capitalista. São Paulo, 2017.

BRIDA, Aurélio. Relações sociais na sociedade contemporânea. São Paulo, 2012.

COLLAR, Jairo. Relações sociais na prática. Porto Alegre, 2014.

DUÍLIO, Rogério. Negociações culturais e políticas públicas. Marília, 2014.

ELNICE, Maria. Discussões sobre o comportamento humano em meio às relações sociais do mundo moderno. Marília, 2015.

FRIZZO, Érick. Políticas públicas voltadas para o atendimento dos direitos sociais. Passo Fundo, 2011.

MAGNUM, José. Identidade cultural e consumo. Santos, 2006.

MARLESKA, Márcia. Introdução à Sociologia da Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

VALDO, Carlitos. Os direitos humanos e os direitos sociais. São Paulo, 2018.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!